

«Critica del testo», rivista quadrimestrale

Fondata da Roberto Antonelli

ISSN 1127-1140 e-ISSN 2036-5853

ISBN 979-12-5469-925-6 (carta) 979-12-5469-926-3 (e-book)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 125/2000 del 10/03/2000

Direzione: P. Canettieri, G. Lalomia, G. Paradisi, R. Tagliani, R. Viel

Direttrice responsabile: A. Punzi

© Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali,
“Sapienza” Università di Roma

Questa rivista è finanziata da “Sapienza” Università di Roma

Viella

libreria editrice

via delle Alpi, 32 – I-00198 ROMA

tel. 06 84 17 758 – fax 06 85 35 39 60

www.viella.it – info@viella.it

Critica del testo

XXVII / 2, 2024

viella

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Saggi

- Lorenzo Mainini
*Note sull'allegoria. Il Dis dou cerf amoureux:
ecdótica e poetica* 9
- Thomas Persico
*Iacopo di Lorenzo (Benci?) nel codice Riccardiano 2871:
il copista, il manoscritto e i testi* 71
- Raphael Salomão Khéde
*Questões modernistas nas cartas inéditas
de Murilo Mendes para Mário de Andrade (1928-1930)* 107

A proposito di...

- Susanna Barsotti
Cavalcanti e lo "spazio" delle emozioni 127
- Le autrici e gli autori** 153

Thomas Persico

Iacopo di Lorenzo (Benci?) nel codice Riccardiano 2871: il copista, il manoscritto e i testi*

Iacopo di Lorenzo (Benci?) in the Riccardiano ms. 2871: the copyist, the manuscript and the edition of texts

The essay is dedicated to the study and to the edition of the laude *cantasi come* contained in the ms. Florence, Biblioteca Riccardiana, 2871. The miscellaneous codex presents, in the last codicological unit, sixteen rhymes, including fifteen devotional texts and one arsnovistic madrigal: all compositions are prestigious, especially considering the poetic source (by Dante, Petrarch or Sacchetti) or the pre-existing melody (by Francesco Landini and Nicolò da Perugia). Considering the characteristics of the codex and the peculiarities of the compositions, it cannot be ruled out that the artefact can be contextualised within the production area of the «Benci copyists».

KEYWORDS: *cantasi come*, Ars nova, Riccardiano 2871

1. Il copista e il manoscritto

Le laude *cantasi come* forniscono importanti testimonianze di pratica esecutiva che spesso coinvolgono testi di prestigio, anche di autori canonici del Trecento, tra cui Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Franco Sacchetti. Si tratta di un repertorio vasto, che abbraccia centinaia di composizioni devote – dal XIV al XVI secolo almeno – destinate a essere rivestite con una preesistente melodia. Il riuso è confermato da una serie di rubriche del tipo «cantasi come», «a modo di», «in su» che testimoniano una doppia prassi musicale, sia per il testo

* Funded by the European Union (Horizon Programme for Research and Innovation 2021-2027, ERC Advanced Grant *The Italian Lauda: Disseminating Poetry and Concepts Through Melody (12th-16th centuries)*, acronym LAUDARE, project no. 101054750). Views and opinions expressed are however those of the author only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Council. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

devoto, sia per la fonte.¹ Soprattutto per i testi di lirica trecentesca queste indicazioni acquisiscono talvolta un'importanza notevole, perché provano pratiche performative talvolta non altrimenti attestate.²

Tra le poche sillogi *cantasi come* più antiche (legate cioè a melodie arsnoviste o a componimenti del Trecento), il codice Riccardiano 2871, d'ora in poi R2871, è forse il più interessante:³ l'ultima unità codicologica del manufatto trasmette infatti sedici «Rime sacre» – in verità quindici, con l'aggiunta di un madrigale profano – di particolare prestigio. Tra gli antecedenti lirici si annoverano infatti un interessantissimo caso di riuso della melodia (non pervenuta) con cui si cantava la ballata dantesca *I' mi son pargoletta bella e nuova* (Rime LXXXVII [22]), un *cantasi come* sul madrigale di Petrarca *Non al suo amante* (Rvf 52) intonato da Jacopo da Bologna, due rime di Franco Sacchetti musicate una da Francesco Landini e una da Nicolò del Preposto (LdR XII e CXLIII).⁴ La silloge, che per gli altri casi contempla testi su me-

1. Sul formato delle rubriche vd. G. Cattin, *I «cantasi come» in una stampa di laude della Biblioteca Riccardiana* (Ed. r. 196), in «Quadrivium», XIX (1978), pp. 5-52, p. 5, ma cfr. Id., *Contributi alla storia della lauda spirituale*, in «Quadrivium», II (1958), pp. 45-75. Sull'approccio necessario a questo tipo di studi vd. F. Zimei, *Nuove risorse e prospettive per lo studio della musica medievale in Italia*, in «Musica Docta», XII (2022), pp. 133-137.

2. Così già in L. McGuire Jennings, *Senza Vestimenta. The Literary Tradition of Trecento Song*, Farham-Burlington, Ashgate, 2014, p. 230. Sulla tradizione *cantasi come* vd. almeno A. Ziino, *Adattamenti musicali e tradizione manoscritta nel repertorio laudistico del Duecento*, in *Scritti in onore di Luigi Ronga*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1973, pp. 653-669; Id., *La laude musicale del Due-Trecento: nuove fonti scritte e tradizione orale*, in *Miscellanea di studi in onore di Aurelio Roncaglia a cinquant'anni dalla sua laurea*, a c. di R. Antonelli, Modena, Mucchi, 1989, IV, pp. 1465-1502; G. D'Agostino, *La tradizione letteraria dei testi poetico-musicali del Trecento: una revisione per dati e problemi. L'area toscana*, in *Col dolce suon che da te piove: studi su Francesco Landini e la musica del suo tempo in memoria di Nino Pirrotta*, a c. di A. Delfino e M. T. Rosa Barezzani, Tavarnuzze-Impruneta, SISMEL – Edizioni del Galluzzo, 1999, pp. 389-428; B. Wilson, *Singing Poetry in Renaissance Florence. The 'cantasi come' tradition (1375-1550)*, Firenze, Olschki, 2009.

3. I codici che trasmettono *cantasi come* su testi arsnovisti, fino all'attuale stato delle ricerche, sono, oltre al Riccardiano 2871: Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Chigiano L. VII. 266; Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, CL XXXVIII.130 e Magl. V.30; Firenze, Biblioteca Riccardiana, 1764, 2224 e 2871; Roma, Biblioteca Angelica, 2275.

4. Si sciolgono qui le abbreviazioni usate anche nel séguito: *Rime* = Dante Alighieri, *Rime*, a c. di M. Grimaldi, in *Nuova Edizione Commentata delle Opere di Dante*,

lodie dei tre arsnovisti citati, acclude il testo della ballata *Per un verde boschetto* musicata da Bartolino da Padova (con melodia ampiamente attestata nei codici musicali dell’Ars nova)⁵ e una sola lauda composta a partire da un testo profano non pervenuto né in tradizione letteraria né musicale, ossia la ballata grande di endecasillabi e settenari *Amor se tti diletta*.

Il manoscritto Riccardiano è composito e consta di sessantacinque carte. La prima unità codicologica, fino a c. 33, aggiunta più tardi al corpo principale, trasmette gli *Ordini intorno ai cambi della fiera di Piacenza* della fine del secolo XVI. La seconda parte del manoscritto, datata entro la prima metà del Quattrocento, è latrice di un trattato sul gioco degli scacchi (*Partiti ovvero Problemi di scacchi*, cc. 34r-57r) e di un’antologia di rime sacre, per lo più *cantasi come* (cc. 59r-64r). Al netto della prima unità seriore, a c. 57v interviene la mano, in una veloce mercantesca, di un secondo copista: nella stessa carta è trascritto il nome di un non ancora identificato «Iachopo di Lorenzo», seguito da lettere poco decifrabili «fino a prova contraria (...) firma del copista».⁶

Considerata la consistenza dei testi *cantasi come* della silloge riccardiana non si esclude che lo scriba possa incrociarsi in qualche modo con le vicende della famiglia Benci, e in particolare con uno dei discendenti di Lorenzo di Giovanni di Taddeo, ufficiale e poi priore di Firenze nel 1380.⁷ I suoi quattro figli, com’è noto dagli approfonditi studi di

dir. Enrico Malato, I/1, *Vita nuova. Le Rime della ‘Vita nuova’ e altre Rime del tempo della ‘Vita nuova’*, a c. di D. Pirovano e M. Grimaldi, Roma, Salerno Editrice, 2015; *Rvf* = Francesco Petrarca, *Canzoniere. Rerum vulgarium fragmenta*, a c. di R. Bettarini, Torino, Einaudi, 2005; *LdR* = Franco Sacchetti, *Il libro delle rime con le lettere. La battaglia delle belle donne*, a c. di D. Puccini, Torino, UTET, 2001. Per i testi musicali vd. Nicolò del Preposto, *Opera completa. Edizione critica commentata dei testi intonati e delle musiche*, a c. di A. Calvia, Firenze-Venezia, Edizioni del Galluzzo-Fondazione Ugo e Olga Levi, 2017; per Landini, in attesa dell’edizione curata dal gruppo di ricerca “Ars nova” (dall’omonimo ERC) diretto da Maria Sofia Lannutti, rinvio ai volumi di *Polyphonic Music of the Fourteenth Century* (d’ora in poi *PMFC*), in part. il vol. IV, *The Works of Francesco Landini*, ed. by L. Schrade, Monaco, L’Oiseau-Lyre, 1958.

5. Vd. per ora *La caccia nell’Ars nova italiana. Edizione critica commentata dei testi e delle intonazioni*, a c. di M. Epifani, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2019, p. 102, citato a proposito di *Per un boschetto, tra pungenti spine*, di Niccolò Soldanieri.

6. *I manoscritti datati della Biblioteca Riccardiana di Firenze*, IV, *Mss. 2001-4270*, a c. di T. De Robertis e R. Miriello, Firenze, SISMEL – Edizioni del Galluzzo, 2013, pp. 40-41.

7. Per la biografia vd. E. Ragni, *Benci, Lorenzo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, VIII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1966, pp. 201-203.

Giuliano Tanturli, furono copisti:⁸ dei loro nomi riuniti vi è traccia nella sottoscrizione del Riccardiano 2266 (d'ora in poi R2266), a c. 190v, riportante data 1 febbraio 1444: «Finito il libro di Guerrino da Durazzo chiamato il Meschino e finito di scrivere o veramente copiare⁹ questo di primo di febbraio negli anni del nostro Signore Yesù Cristo millequattrocento quarantaquattro a ora quinta di nocte per noi Giovanni, Iacopo, Filippo, Tommaso di Lorenzo di Giovanni di Taddeo Benci del popolo di Santo Lorenzo di Firenze».¹⁰ Tra i fascicoli di questo manufatto si riconoscono due delle quattro mani, quelle di Filippo e di Giovanni (figg. 3-4), mentre mancano riscontri certi riguardo alle altre due.

A Tommaso si attribuisce la copiatura della prima carta membranacea del ms. Laurenziano Strozzi 95, latore del *De nobilitate legum et medicinae* di Coluccio Salutati, con l'aggiunta, in apertura, di un sonetto caudato dall'incipit *Se la cosa ch'uom vuole in sua natura* che la rubrica indirizza a Bernardo da Moglio.¹¹ La mano, compatibile con quella che si alterna a Filippo Benci nel ms. Laurenziano XC sup. 89 tra le cc. 169v e 172r e con quella che trascrive le cc. 154r-161r del ms. Genova, Biblioteca Universitaria A.IX.28 (ex Gaslini 47), corrisponderebbe infatti con quella del secondo copista di R2266 (fig. 2).¹²

Di Iacopo, invece, abbiamo traccia certa solo nella già menzionata sottoscrizione del 1444 e nelle dichiarazioni catastali della famiglia Benci del 1427, del 1431 (all'età «d'anni 13 in 14») e del 1433 («d'età circa 15 in 16 anni»);¹³ dovette nascere nel 1418 e dipartire prima del novembre 1465, periodo in cui col suo nome fu battezzato uno dei figli di Tommaso, probabilmente indizio di morte prematura dello zio.

8. G. Tanturli, *I Benci copisti. Vicende della cultura fiorentina volgare fra Antonio Pucci e il Ficino*, in «Studi di Filologia italiana», XXXVI (1978), pp. 197-213. Alla famiglia Benci come famiglia di copisti, Tanturli riconduce almeno 26 manoscritti (la mancanza di un censimento sistematico entro le Biblioteche fiorentine non permette di delimitare altrimenti la consistenza del materiale), di cui fornisce schede analitiche alle pp. 248-313.

9. I copisti qui tengono a specificare che l'operazione è frutto di copiatura da antografo.

10. Per l'identificazione delle mani di Filippo e Giovanni Benci nel ms. Riccardiano 2266 vd. Tanturli, *I Benci copisti* cit., pp. 284-285.

11. *Ibid.*, p. 225.

12. *Ibid.*, p. 252.

13. Per lo spoglio delle carte catastali (*in primis* quelle del 1442, in Archivio di Stato di Firenze, Catasto 622, c. 796v) vd. *ibid.*, p. 202.

Se la sottoscrizione di R2266 è corretta, rimane, per esclusione, la possibilità che Iacopo abbia trascritto la prima parte del codice (fig. 1).

Fig. 1-4, tutte su concessione del Ministero della Cultura:

1. Biblioteca Riccardiana, Firenze, Ricc. 2266, c. 24r (mano A).
2. Biblioteca Riccardiana, Firenze, Ricc. 2266, c. 80v (mano B, forse Tommaso).
3. Biblioteca Riccardiana, Firenze, Ricc. 2266, c. 112v (Filippo).
4. Biblioteca Riccardiana, Firenze, Ricc. 2266, c. 189r (Giovanni).

Purtroppo, non si riconoscono tratti anche solo lontanamente comuni con la grafia delle «Rime sacre» trasmesse in R2871, come si vedrà dai particolari riprodotti poco oltre. Al netto della possibilità sempre remota di una scrittura personale meno posata, non è da escludere che il copista abbia trascritto la silloge “per musica” – cioè composta da laude da intonare su testi dell’Ars nova, con l’aggiunta di *Per un verde boschetto* musicato da Bartolino da Padova – da un codice vergato da Iacopo, riproponendone la sottoscrizione in una *probatio peninae* d’apertura, considerato anche la popolarità di cui i Benci dovettero godere in ambito fiorentino.¹⁴ Il padre Lorenzo fu infatti anche poeta oltre che mercante: di lui ci giungono due sonetti trasmessi dal già citato Laurenziano Pluteo XC sup. 89 e la lauda *O quanto è grande la tua carità* composta «sopra l’avenimento o vero natività de Nostro Signore Iesù Cristo» del 1435, inclusa nel ms. Vaticano Chigiano L.VII.266 (d’ora in poi Ch266), a c. 289v.¹⁵

Che i figli di Lorenzo nutrissero interessi nei confronti della poesia e del repertorio laudistico *cantasi come* è provato dal fatto che la mano di Filippo trascrisse, tra il 1448 e il 1464,¹⁶ la vasta antologia

14. Sul fervente contesto devozionale fiorentino nel Trecento vd. C. Del Popolo, *Introduzione*, in *Laude Fiorentine I. Il laudario della Compagnia di San Giglio*, a c. di C. Del Popolo, Firenze, Olschki, 1990, pp. 19-35.

15. Si cita la rubrica di Ch266, già riportata in Ragni, *Benci, Lorenzo* cit. La lauda di Lorenzo consta di sei terzine incatenate chiuse da un settenario (in *concatenatio*) seguito da un distico di endecasillabi baciati; così scrisse Crescimbeni: «E Lorenzo di Giovanni di Taddeo Benci Fiorentino ne fa un altro [testo] per la Notte di Natale dell’anno 1435, che sotto nome di ‘Lalda’ si truova (...) et in esso in vece del verso finale antidetto pone tre versi: il primo di sette sillabe rimato coll’antecedente, e gli altri due d’undici rimati tra loro, come si riconosce dall’istesso serventesco», di cui poi è fornito il testo (*Comentari di Gio. Mario de’ Crescimbeni*, I, Roma, Antonio de Rossi, 1702, pp. 77-78). Come segnala puntualmente Tanturli (*I Benci copisti* cit., p. 200), pure è vero che in molte rubriche di Ch266 il nome dei Benci compare spesso volte a indicare la paternità del capoletera, spesso ben elaborato, dei testi (indicazioni del tipo «Filippus Laurentii de Benci opus fecit» ricorrono infatti anche a corredo di testi già altrove attribuiti, tra gli altri, a Romolo Ingesuato, a Uberto Benvenuti e ad Antonio di Guido), ma in questo frangente Filippo rende nota l’attribuzione al padre Lorenzo, rendendo indubbio il valore della rubrica. I tre testi di Lorenzo Benci, ricordati da F. Flamini, *La lirica toscana del Rinascimento anteriore ai tempi del Magnifico*, Pisa, T. Nistri, 1891, pp. 651-652, sono pubblicati in *Lirici toscani del Quattrocento*, a c. di A. Lanza, 2 voll., Roma, Bulzoni, 1973-1975, I, pp. 253-254.

16. Il codice presenta varie indicazioni cronologiche, talvolta riferibili ai fascicoli, talaltra al completamento delle iniziali. Il *terminus post quem* è fissato nell’anno

che compone lo stesso Ch266, con oltre settecento laude (di cui la prima parte fa riferimento al 1399, entro il contesto processionale dei Bianchi),¹⁷ molte delle quali con rubriche che indicano la fonte da cui trarre la melodia. Lo stesso copista realizzò per uso personale – come dichiara egli stesso – anche il Riccardiano 2957 (anno 1473), da c. 95r latore di una silloge di laude attribuite o attribuibili a Iacopone da Todì.¹⁸ I figli di Lorenzo trascrissero inoltre alcuni codici miscellanei corredati di sezioni antologiche di poesia trecentesca, prestando particolare attenzione a Dante e Petrarca.¹⁹

I testi tràditi in R2871, benché costruiti imitativamente sulla forma di liriche musicali preesistenti, dispongono di rubrica *cantasi come* aggiunta in un secondo momento sempre dalla stessa mano, o nel margine superiore, o nel poco spazio che separa l'ultimo verso di una lauda dal primo della successiva. Nel dettaglio, si osserva un particolare comportamento del copista, che pare talvolta confondere proprio i paratesti che identificano la fonte melodica con gli inizi delle laude stesse. Le rubriche che indicano la ripresa delle fonti sono generalmente aggiunte in séguito, in corpo minore e sempre dalla stessa

1448, come recita c. 17r, mentre l'estremo *ante quem* sembra essere presumibile dalla nota vergata a c. 209v: «Filippo di Lorenzo Benci mi fece 1464». Per completezza si veda la scheda analitica in Tanturli, *I Benci copisti* cit., pp. 302-310.

17. Si legga la rubrica a c. 18r: «Qui appresso incomincerò a scrivere tutte le laude si cantorono pel cominciamento de' Bianchi, come appresso dirò, e prima lauda si è questa e comincioronsi a cantare. 1399», già discussa in McGuire Jennings, *Senza Vestimenta* cit., p. 105 e nel mio *Tratti grafici e ipermetrie apparenti nel laudario Chigiano L.VII.266*, in «Medioevo Letterario d'Italia», XIX (2022), pp. 125-142, a p. 134. A proposito del repertorio più antico vd. F. Zimei, *I «cantici» del Perdono. Laude e 'soni' nella devozione aquilana a san Pietro Celestino*, Lucca, LIM, 2012-2015, p. 138.

18. A c. 39r si legge: «Finito di copiare per me Filippo di Lorenzo Benci di Firenze questo di XXVI di gennaio 1472 secondo il corso fiorentino. Priego a chi lo prestassi me lo renda o a mie rede e pigline utile e consolazione all'anima e al corpo» etc. Vd. la scheda in Tanturli, *I Benci copisti* cit., pp. 285-287.

19. Vd., ad esempio, i mss. Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana sup. 89 (rime di Petrarca trascritte da Filippo con integrazioni di Giovanni), Tempi 2 (rime di Dante vergate da Lorenzo e Filippo) e Tempi 6 (glosse e varianti di Giovanni a *Inf.* I-XVI); Firenze, Bibl. Nazionale Centrale II.1X.137 (testi di Dante e Petrarca trascritti da Filippo e Giovanni) e Magl. VIII.1415 (rime di Petrarca di mano di Filippo); Oxford, Bodleian Library Canon. It. 114 (Filippo Benci, che trascrive alcuni capitoli della *Vita nuova* e alcune rime dantesche).

mano, nel margine superiore o nell'interlinea che divide il paratesto originario, con indicazione del testo precedente, dall'effettiva lauda corrente.²⁰ L'incertezza è particolarmente evidente nel caso della lauda composta sul madrigale petrarchesco *Non al suo amante* (c. 59v), in cui la rubrica stessa – a differenza di ciò che accade in altri luoghi della raccolta – è trascritta in linea con il corpo del testo e nello stesso modulo, come se costituisse il primo verso del testo (fig. 5).

Fig. 5. Biblioteca Riccardiana, Firenze, Ricc. 2871, c. 59v (su concessione del Ministero della Cultura).

La rubrica che precede il testo, tra linee orizzontali, ribadisce l'incipit della lauda *Sotto v'ò posto* trascritta subito prima, mentre il paratesto che segue, che in R2871 di norma riprende il primo verso del testo devozionale, richiama l'inizio della fonte petrarchesca («Non al suo»), confondendo lauda e antecedente lirico.

Si registrano anche altri casi più o meno simili (figg. 6-11):

20. Vd. anche T. Persico, *Appunti sulla fortuna di I' mi son pargoletta bella e nova nelle laude del ms. Riccardiano 2871*, in «Critica del testo», XXIII (2020), 2, pp. 37-60, alle pp. 39-41.

amodo d'io che detto meco
 Otto uopo q'eta con pagnia
 de guald'io q'eta tu madre maria
 to qual'io madre d'io fortuna

un'altro
 vita non e p'no' f'za u'g'ua
 vita d'itama i'no' morte p'ia
 d'eterna morte i'no' vita p'ia

la dove xpo c'ozna i'no' u'g'ua
 d'itama
 ama d'io q'eta p'ia p'ia
 u'g'ua d'io d'io d'io d'io
 d'io d'io d'io d'io d'io
 d'io d'io d'io d'io d'io

d'io d'io d'io
 d'io d'io d'io
 d'io d'io d'io d'io d'io

d'io d'io d'io
 d'io d'io d'io d'io d'io
 d'io d'io d'io d'io d'io

d'io d'io d'io
 d'io d'io d'io d'io d'io
 d'io d'io d'io d'io d'io

Figg. 6-11, tutte su concessione del Ministero della Cultura:

- 6. Biblioteca Riccardiana, Firenze, Ricc. 2871, c. 59v.
- 7. Biblioteca Riccardiana, Firenze, Ricc. 2871, c. 59v.
- 8. Biblioteca Riccardiana, Firenze, Ricc. 2871, c. 60v.
- 9. Biblioteca Riccardiana, Firenze, Ricc. 2871, c. 61r.
- 10. Biblioteca Riccardiana, Firenze, Ricc. 2871, c. 61v.
- 11. Biblioteca Riccardiana, Firenze, Ricc. 2871, c. 63r.

Il copista, che dovette trascrivere per uso personale le composizioni, in un primo istante tralasciò le rubriche, per poi implementarle una volta resosi conto della sovrapposizione degli incipit laudistici con quelli delle fonti musicali. Le linee orizzontali di divisione delimitano generalmente la fine di un testo, a esclusione di tre occorrenze: a c. 61r, dove lo scriba, forse per marcare l'unico caso di componimento musicale profano, segnala con lo stesso sistema il primo verso di *Per un verde boschetto*; a c. 60v, nel caso della lauda *Ami ciascun Cristian* seguita dalla rubrica *cantasi come* «Ama donna chi t'ama a pure fede»; a c. 63r, dove tra righe orizzontali è posta in evidenza la rubrica «Vid'una foresetta». Altrove gli inizi tra linee, come s'è detto, ripetono gli incipit del testo precedente.

Considerate la perizia dei manufatti copiati dai Benci e la grafia di R2871 non compatibile con nessuna delle quattro mani identificate da Tanturli, è possibile che il copista – anonimo – del codice Riccardiano abbia trascritto i testi da un antigrafo vergato da Iacopo di Lorenzo Benci con le rubriche *cantasi come* in posizione corretta, forse abbinata agli incipit di ciascuna lauda. Dall'antigrafo del meno noto dei fratelli fiorentini deriverebbe quindi la trascrizione, a c. 57v, del nome di «Iachopo di Lorenzo».²¹

I componimenti trasmessi nell'ultima sezione del codice sono qui raccolti in tabella, confrontati con gli incipit delle fonti dichiarate in rubrica (tab. 1):²²

21. *I manoscritti datati della Biblioteca Riccardiana di Firenze*, IV, cit., pp. 40-41.

22. Si sciogliono le sigle relative ai manoscritti musicali citati in tabella – aggiornata sulla base delle più recenti acquisizioni –: AF (Assisi, Biblioteca e Centro di documentazione francescana del Sacro Convento di San Francesco, 187), FP (Firenze, Bibl. Nazionale Centrale, Panciatichi 26), FSL (Firenze, Archivio di San Lorenzo, 2211), GR (Grottaferrata, Biblioteca del Monumento Nazionale, Kript. Lat. 219), Lo (London, British Library, Add. 29987), Man (Lucca, Archivio di Stato, 184 + Perugia, Bibl. Comunale, Codice Mancini), PadA (Padova, Biblioteca Universitaria, 684), Pit (Paris, Bibl. Nationale de France, Ital. 568), PR (Paris, Bibl. Nationale de France, ms. Nouvelles acquisitions Françaises 6771 – Codice Reina), PU (Prague, Národní knihovna České republiky, XI.E.9), Sq (Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana, Pal. 87 – Codice Squarcialupi). Per le schede analitiche di ciascun codice musicale vd. *The Digital Image Archive of Medieval Music (DIAMM)*: <<https://www.diamm.ac.uk>>.

Tabella 1

Da c.	INCIPIT LAUDA E FORMA STROFICA	INCIPIT FONTE, AUTORE MELODIA, MSS. MUSICALI
59r	1. <i>Donna, s' i' sson partito</i> zYY AbCBaCcYY	<i>Donna s' i' t' ò fallito</i> Francesco Landini (AF, FP, Lo, Man, PadA, Pit, PR, Sq)
	2. <i>Ciascun che rregno di Gesù disia</i> (β) ²³ ZZ ABABBZ	<i>Po' che da te mi convien partir via</i> Francesco Landini (GR, Lo, Man, PR, Sq)
59v	3. <i>Sotto v'ò posto questa compagnia</i> ZZ ABABBZ	
	4. <i>Per verità portare al mondo</i> <i>naque</i> ²⁴ ABA BCB CC	Francesco Petrarca (Rvf52), <i>Non al suo amante più Diana piacque</i> Iacopo da Bologna (Sq, FP, Pit, PR)
	5. <i>Vita, chi t'ama in croce morto stia</i> ZZ ABABBZ	<i>Vita non è più misera e più ria</i> Francesco Landini (FSL, FP, Pit, PR, Sq)
	6. <i>Po' che da morte nesun si ripara</i> ZYZY ABABBCCZ	<i>Po' che partir convienmi donna cara</i> Francesco Landini (FSL, FP, PadA, Pit, PU, Sq)
60r	7. <i>Benedett'è colui il qual si spoglia</i> ZyY ABABBzY	<i>Benché partir da te molto mi doglia</i> Nicolò da Perugia (Sq, Pit, Lo)
60v	8. <i>Ami ciascun cristian con pura fede</i> ZyZ ABABByZ	<i>Ama donna chi t'ama a pura fede</i> Francesco Landini (Sq, FP, Pit, PR)
	9. <i>Nel mezzo a duo ladron post'una stella</i> ²⁵ ABB ACC DD	Franco Sacchetti (LdR LXII), <i>Nel mezzo già del mar la navicella</i> Nicolò da Perugia (Sq, FP, Pit)

23. Per testo e commento vd. T. Persico, *Forme di 'imitazione' sacchettiana nel repertorio laudistico del secolo XV (mss. Chig. L.VII.266 e Ricc. 2871)*, in «Linguistica e Letteratura», XLVII (2022), 1-2, pp. 115-147, alle pp. 143-144.

24. Per il testo vd. T. Persico, *'Non al suo amante più Diana piacque' (Rvf52): l'eco di Petrarca nei cantasi come italiani*, in *Laureatus in Urbe I*, a c. di S. Argurio e V. Rovere, Roma, Aracne, 2022, pp. 69-83, alle pp. 79-80.

25. Pubblicato in Persico, *Forme di 'imitazione' sacchettiana* cit., p. 145.

61r	10. <i>Ciascun che regno di Gesù disia</i> (α) ZZ ABABBZ	Franco Sacchetti (<i>LdR CXLIII</i>), <i>Non credere donna che nessuna sia</i> Francesco Landini (Sq, Lo, PR)
	/	<i>Per un verde boschetto</i> Bartolino da Padova (Sq, FP, Man, PR)
61v	11. <i>Questa sposa diletta</i> zyyZ ababbyZ	<i>Amor se tti diletta</i> , melodia non pervenuta
62r	12. <i>Apresso al volto chiaro</i> aBB cDD EE	<i>Apresso a un fiume chiaro</i> Giovanni da Firenze (FSL, GR)
62v	13. <i>Della Vergine pura benedetta</i> ZxxZ ABABBxxZ	/
63r	14. <i>Da cciel mandato a salutar Maria</i> ZZ ABABBZ	<i>Vid'una forosetta in un boschetto</i> , testo e melodia non pervenuti
63v	15. <i>Ancella preçiosa di Dio padre</i> ²⁶ ZYY ABABBY	Dante Alighieri (<i>Rime LXXXVII</i> [22]), <i>I' mi son pargoletta bella e nova</i> , melodia non pervenuta

2. L'edizione dei testi

Delle composizioni raccolte in R2871 e incluse in tabella ho avuto modo di pubblicare solo quattro laude, di cui una su testo dan-tesco, *Ancella preçiosa*, una su madrigale petrarchesco, *Per verità portare*, e due su rime sacchettiane, *Nel mezzo a duo ladron* e *Ciascun che 'l regno*. Quest'ultima, in particolare, è copiata due volte, abbinata a *Non credere donna che nessuna sia* intonata da Francesco Landini e a *Po' che da tte mi convien partir via*.

Considerato il particolare statuto di R2871, si fornirà in questa sede anche il testo delle restanti laude.²⁷ Dal punto di vista strofico,

26. Il testo è edito in Persico, *Appunti sulla fortuna* cit., pp. 49-54.

27. Generalmente, gli incipit delle laude finora inedite sono citati in A. D'Ancona, *La poesia popolare italiana*, Livorno, Francesco Vigo, 1878 (rist. Bologna, Forni, 1967), ma con alcune incongruenze; K. von Fischer, *Studien zur Italienschen Musik des Trecento und frühen Quattrocento*, Bern, Haupt, 1956, pp. 50-51; G. Corsi, *Madrigali e ballate inedite del Trecento*, in «Belfagor», XIV (1959), pp. 72-82 e 329-340; Id., *Poesie musicali del Trecento*, Bologna, Commissione per i

per la totalità dei componimenti di cui giunga anche l'intonazione arsnovista, le forme sono sempre attentamente rispettate; al di fuori di due madrigali, il repertorio presenta soprattutto strutture di ballata, di cui cinque minori, quattro mezzane e tre grandi, con una sola lirica irrelata dal punto di vista esecutivo (cioè il madrigale *Per un verde boschetto*) e una sola lauda priva di rubrica (*Della vergine pura benedetta*).²⁸

Per quanto riguarda la lingua, la silloge riccardiana condivide i tratti del fiorentino d'inizio Quattrocento, con caratteri argentei e altri più conservativi.²⁹ In particolare, per il fonetismo, nella lauda *Della vergine pura benedetta*, si trova eccezionalmente un caso di sonorizzazione dell'occlusiva velare sorda in posizione iniziale, *grudel* (tratto delle varietà occidentali, ma diffuso anche a Firenze); per il consonantismo si segnala solo una sorta di reazione ipercorrettiva alla sonorizzazione delle consonanti precedute da nasali, in

Testi di Lingua, 1970; E. Diederichs, *Die Anfänge der mehrstimmigen Lauda vom Ende des 14. bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts*, Tutzing, Schneider, 1986; G. Catlin, *Le laude intonate sulle musiche del Codice Squarcialupi, in Studi sulla lauda offerti all'autore da F.A. Gallo e F. Luisi*, a c. di P. Dalla Vecchia, Roma, Torre d'Orfeo, 2003, pp. 459-469; B. Wilson, *Singing Poetry in Renaissance Florence. The 'cantansi come' Tradition (1375-1550)*, Firenze, Olschki, 2009. Offre un saggio di puntuale metodo di studio filologico "a tutto tondo" del repertorio laudistico C. Del Popolo, in *Introduzione* cit., pp. 43-101.

28. La forma di ballata (soprattutto se minore) con mutazioni distiche e con *concatenatio* tra seconda mutazione e volta è la più diffusa tra i testi dell'Ars nova, come segnala G. Capovilla, *Note sulla tecnica della ballata trecentesca*, in *L'Ars nova italiana del Trecento*, IV, Atti del III Congresso internazionale (Siena-Certaldo, 19-22 luglio 1975), a c. di A. Ziino, Certaldo, Centro di Studi sull'Ars Nova Italiana, 1978, pp. 107-147, alle pp. 113-115, ma vd. anche F. Zimei, *Forma vs. Performance. (Tras)mutazioni della lauda-ballata*, in «Il Saggiatore musicale», XXVI (2019), 1, pp. 5-22. Per il riscontro entro il repertorio ballatistico antico vd. L. Pagnotta, *Repertorio metrico della ballata italiana. Secoli XIII e XIV*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1995.

29. Vd. in particolare A. Castellani, *Italiano e fiorentino argenteo*, in «Studi linguistici italiani», VII (1967-1970), pp. 3-10, poi in Id., *Saggi di linguistica e filologia italiana e romanza (1946-1976)*, Roma, Salerno Editrice, I, pp. 17-35; P. Manni, *Ricerche sui tratti fonetici e morfologici del fiorentino quattrocentesco*, in *Gli aspetti della analisi generativa del linguaggio*, Atti del seminario (Accademia della Crusca, 16-17 dicembre 1977), Firenze, Accademia della Crusca, 1978, pp. 115-171; A. Castellani, *Grammatica storica della lingua italiana*, Bologna, il Mulino, 2000, pp. 253-458.

ancelica e *rincraziare* (ma entro lo stesso contesto, a distanza di due versi, *ringraziar*).

La trascrizione dei testi è conservativa: si agisce solo normalizzando l'uso della *h* diacritica superflua per l'occlusiva velare sorda o sonora, uniformando *ç/z* in *z*, e introducendo una moderata punteggiatura secondo l'uso moderno. Il punto alto indica caduta consonantica (es. *que·*, 'quel'), il tratto indica raddoppiamento fonosintattico regressivo (es. *nonn-è*). *Sè* è grafia per la seconda persona singolare del verbo *essere*, *à* per la terza persona singolare del verbo *avere*. *No* "non" e *co* "con" sono intese come forme autonome.

Nell'interpretazione del dato metrico sono conservati i fenomeni di ipermetria apparente. Trattandosi di testi costruiti su liriche musicali, si rintracciano alcuni dei caratteri tipici della metrica dei testi intonati: la versificazione, in particolare, riflette le prassi esecutive (e la «esecuzione» è terza istanza di concretizzazione del testo poetico, dopo il «modello di produzione» e la «realizzazione» tecnica)³⁰ ed è spesso percepita con flessibilità, soprattutto quando la melodia metta in luce la percezione "bipartita" del verso.³¹ Tra le irregolarità metriche apparenti si segnalano eccedenze di atone finali di parola trascritte ma non eseguite, che saranno contraddistinte da carattere corsivo,³² ed eccedenze sillabiche in cesura che non inficiano la per-

30. Così P. G. Beltrami, *Cesura epica, lirica, italiana: riflessioni sull'endecasillabo di Dante*, in «Metrica», IV (1976), pp. 67-107, poi in Id., *L'esperienza del vero. Scritti di metrica italiana*, Bologna, il Mulino, 2015, pp. 117-161.

31. La melodia di un verso può infatti essere bipartita in concomitanza di cadenza in sede di cesura; in alcuni codici tali eccedenze e suddivisioni possono essere visualizzate tramite tratti obliqui che scindono il verso in occasione di sillabe atone sovranumerarie (ne è esempio il caso della canzonetta giustiniana *O rosa bella, o dolce anima mia*, imitata nella lauda *O sacra stella, Vergin umile e pia* trasmessa dal ms. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Chigiano L.VII.266, c. 115v). Per lo studio del rapporto testo musica e per i tratti grafici che marcano eccedenze in cesura nel codice Chigiano vd. T. Persico, *Leonardo Giustinian e l'Ars nova del Trecento nella laude dei codici Chigiano L.VII.266 e Riccardiano 1764*, in «Aevum», XCVII (2023), 2, pp. 451-470.

32. A proposito delle vocali virtuali vd. D'A. Silvio Avalor, *L'anisillabismo reale e/o virtuale: poesia e musica e il trattamento delle sillabe atone*, in *Introduzione a CLPIO*, pp. XXIII-CCLXX, alle pp. LXXXVII-LXXXIX, poi in Id., *Le forme del canto. La poesia nella scuola tardoantica e altomedievale*, a cura di M. S. Lannutti, Firenze, SISMEL – Edizioni del Galluzzo, 2017, pp. 231-238. Si vedano inoltre M. S. Lannutti, *Anisillabismo e semiografia musicale nel Laudario di*

cezione normativa del verso, nel qual caso si opererà aggiungendo a lato del verso incriminato il segno “5⁺” o “7⁺” (rispettivamente in concomitanza di cesura di quinta o di settima).³³

Ove versi ipermetri non siano facilmente emendabili, quando cioè l’ipermetria sia effettiva, si indicherà il numero di sillabe eccedenti precedute da “+” (es. +1); ove invece essi siano sanabili espungendo preposizioni o congiunzioni non necessarie, la parte in oggetto sarà segnalata tra parentesi quadre.

Ogni lauda, contrassegnata da numero progressivo nell’ordine di copiatura nel codice, è preceduta tra doppie virgolette basse dalla rispettiva rubrica. Per i testi inediti si fornisce riscontro puntuale con la fonte; per quanto riguarda invece le composizioni già pubblicate si rinvia, per la trattazione integrale, alle sedi originarie (indicate in nota).

1

[c. 59r] «Questa va in su ‘Donna s’i’ t’ò fallito’»

Donna, s’i’ sson partito
da Cristo per peccar, ch’ognior consento,
priegal ch’al perdonar ci sie contento.

Madre di Cristo ciascun ti à per fede:
che in te si è ’l suo volere, 5
et tu i- llui^a ti posa e sempre stai.³⁴

Cortona, in «Studi Medievali», XXXV (1994), pp. 1-66, e D. Checchi, *Vocali virtuali e ritmo nel verso della lirica italiana delle Origini: alcuni sondaggi*, in *Misure del testo. Metodi, problemi e frontiere della metrica italiana*, a c. di S. Albonico e A. Juri, Pisa, ETS, 2018, pp. 53-74.

33. Sulle crescenze in cesura vd. almeno C. Di Girolamo, A. Fratta, *I decenari con rima interna e la metrica dei Siciliani*, in *Dai Siciliani ai Siculo-toscani. Lingua, metro e stile, per la definizione del canone*, Atti del convegno (Lecce, 21-23 aprile 1998), a c. di R. Coluccia e R. Gualdo, Galatina, Congedo, 1999, pp. 167-185; C. Di Girolamo, *Scuola poetica siciliana. Metrica*, in *Federico II. Enciclopedia fridericiana*, 3 voll., Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2005-2008, II, pp. 691-700; L. Berardi, *Ancora sulla cesura epica nella lirica italiana del Duecento: il caso di ser Cione Baglioni*, in «Medioevo Letterario d’Italia», XI (2014), pp. 9-36.

34. ‘Ciascuno ti riconosce per fede come madre di Cristo, poiché in te è la sua volontà e tu sei sempre in lui’.

Donna pietosa, po' ch'ài il potere:
 chiedi per noi merzede
 e certi sian che salvi ci farai.

Madre di Dio tu sai 10
 ché ttu facesti il santo portamento³⁵
 per vita darci e scamparci da tormento. (5'+)

a. et tu i · llui] ettuillui *ms.*

La lauda presenta il tema della richiesta d'intercessione, affinché al poeta e ai suoi confratelli siano perdonati i peccati deliberatamente compiuti. Il pentimento, che trova forte struggimento nel cuore dell'autore, necessita quindi dell'intervento della Vergine, *Domina salutis*.

La struttura è quella di una ballata mezzana costituita da versi endecasillabi e settenari secondo lo schema zYY AbCBaCcYY, che dimostra la piena compatibilità strofica tra fonte e modello. Nel ms. Magliabechiano VII 30, a differenza di quanto segnala la critica più antica (tra cui, dopo Carducci, Levi e Sapegno, come in Corsi, *Madrigali e ballate*, cit. p. 332), la ballata landiniana è abbinata alle laude *O corpo sacro del nostro Signore* (c. 13r) e *O Maria dolce con quanto disio* (c. 15r), in entrambi i casi con ripresa esordiente con versi endecasillabi meno compatibili con la struttura originaria anche dal punto di vista strofico: i testi devozionali presentano infatti ripresa tristica seguita da due mutazioni distiche. Il ritornello si presenta di tre versi, con settenario in esordio, mentre le stanze sono composte da endecasillabi e settenari secondo lo schema AbCBaCdYY.

Il testo lirico d'origine è il seguente:³⁶

Donna, s'i' t'ho fallito
 o altr'amor che 'l tuo seguir consento,
 son di morir per le tuo man contento.

Ma s'i' ti porto ed ho portato fede
 e sempre 'l tuo volere 5
 seguito più che 'l mio, come tu sai,

35. *Santo portamento* è l'atto di portare Cristo in grembo.

36. Corsi, *Poesie musicali* cit., p. 165.

perch'a diletto mi fai ognor dolere,
vegendo tuo merzede
mancar nel viso bel che tolto m'hai?

Vuo' tu, perch'io t'amai
e tanto t'amo ch'altro ben non sento,
tener la vita mia in tal tormento?

10

Le rime *consento* : *contento* nel ritornello, *volere* : *dolere* e *fede* : *merzede* nelle mutazioni sono riproposte, negli stessi luoghi, anche nella lauda. La richiesta caritatevole di pietà che l'amante rivolge alla donna, confidando in un suo ritorno, è del resto pienamente compatibile col tema devozionale mariano, secondo cui la Vergine è dispensatrice di salute e intercede presso Cristo. La volta, che nella fonte canta il desiderio straziante di un ritorno con l'amata, nella lauda ricorda Maria come madre di Cristo, divenuta tale affinché egli ci redimesse.

2

[c. 59r] «Non creder donna che nesuna sia» (α)

[c. 61r] «Poi che da tte» (β)

La lauda è trascritta per due volte in R2871, abbinata a due diverse fonti: *Non creder, donna, che nessuna sia* e *Po' che da te mi convien partir via* (e da quest'ultima dipende anche la lauda seguente), entrambe intonate da Francesco Landini.³⁷

Ciascun che rregno^a di Gesù disia
pianga con doglia la sua morte ria!

Pianger dobian^b la morte che 'l Signore
sostenne al mondo, per dar a noi posa,
in sulla croce con crudele dolore^c
dinanzi alla sua madre gloriosa.

5

Dunque di piangere è lecita cosa
chi vuol seguire la vergine Maria.

(5'+)

a. che rregno] che regno β b. pianger dobian] ppianger dobbiamo β c. dolore] dolare β

37. Per il commento dettagliato vd. Persico, *Forme di "imitazione" sacchettiana* cit., pp. 142-145.

Il tema della Passione s'intreccia con la richiesta rivolta al fedele affinché si unisca nel pianto per la morte del Signore. La costruzione strofica e rimica della fonte è mantenuta, come si può evincere dal confronto con la fonte, per il testo sacchettiano (α) edita in *LdR*, CXLIII e per il secondo testo (β) – in attesa dell'edizione curata dal gruppo di ricerca “Ars nova” diretto da Maria Sofia Lannutti – pubblicato nelle *Poesie musicali* del Corsi, sempre con schema di ballata minore ZZ ABABBZ.

3

[c. 59v] «A modo di ‘Po’ che da tte mi convien’»

Sotto v'ò posto questa compagnia, dè!, guardaci e servici, ³⁸ tu madre Maria!	+2
Gguadaci, Madre, da ogni fortuna, e 'l vostro amanto ³⁹ poneteci adosso.	
L'anima monda di peccat'ognuna, ché dal dimonio nessun sie mai percosso,	5 (5'+)
e del mal fare ciascuno sia rimosso, ché di piacere a Cristo sempre sia. ⁴⁰	(5'+)

Come la precedente, anche *Sotto v'ò posto* si presenta in forma di orazione a Maria per richiederne l'intercessione.

Si tratta di un caso di tutto interesse, perché abbinato sia ad altra lauda, sia ad altra composizione lirica intonata da Francesco Landini. Già infatti negli studi di Corsi,⁴¹ l'incipit è nello stesso ma-

38. *Guardaci e servici*, ‘proteggici e assistici’ (vd., soprattutto per il secondo verbo, *GDLI*, XVIII, p. 768). *Guardaci*, verbo tematicamente centrale per lo sviluppo della breve lauda, unisce per legame capfinido ritornello e prima mutazione.

39. *Amanto*, ‘mantello’ con prostesi.

40. La sintassi della seconda mutazione e della volta è retoricamente speculare: «l'anima (...) ognuna (...) ché dal dimonio» trova corrispondenza con «ciascuno (...) ché di piacere» nel secondo verso seguente; ‘libera dal peccato ogni anima affinché nessuno sia colpito mai dal demonio, e fai che ciascuno sia liberato dal mal agire affinché possa sempre piacere a Cristo’.

41. In Corsi, *Madrigali e ballate* cit., p. 333 l'incipit appare però emendato «Po' che v'ho posto questa compagnia», nella forma poi recepita anche da Wilson,

nufatto riccardiano affiancato a *Po' che da te mi convien partir via*, di concerto con *Ciascun che 'l regno di Gesù disia* (cc. 59r e 61r). Quest'ultima composizione è però a sua volta, sempre in R2871, intonata sulla melodia della ballata sacchettiana *Non creder donna che nesuna sia* (c. 61r, edita in *LdR*, CXLII).

In tutti i casi citati, i testi condividono la stessa struttura ballattistica ZZ ABABBZ, con *refrain* di due endecasillabi e rima chiave tra seconda mutazione e volta:⁴²

Poi che da te mi convien partir via,
lasciotti 'l cor, perch'egli è tuo e fia.

Io me ne vo perché la mia fortuna
vuol pur così ed io altro non posso.
Ma non girò né starò in parte alcuna, 5
ch'io fedel servo a te sia mai rimosso,
ma fin ch'i' vivo e arò spirito adosso,
altra che tu di me donna non fia.

Si segnala la ripresa di alcune parole in rima, tra cui *fortuna* nel primo verso della prima mutazione e *rimosso* tra seconda mutazione e volta. Il concetto di “fortuna” però è diversamente declinato: se nel testo lirico indica il destino che il poeta non può in nessun modo volgere al suo volere, nella lauda ha connotazione negativa, come “pericolo” o “frangente sfavorevole”, spesso riferite a passioni amoroze o a lotte spirituali contro i mali del mondo.⁴³

4

[c. 59v] «Nonn al su' amante più Diana piauque»

La lauda è dedicata alla passione di Cristo ed è costruita sul modello del celebre madrigale petrarchesco *Non al suo amante più Diana piacque* (Rvf 52) musicato da Jacopo da Bologna.

Singing poetry cit., pp. 42-43. La correzione non sembra però necessaria, visto il significato accettabile del verso: ‘Questa compagnia ho posto sotto la vostra protezione: intercedi per noi, madre Maria!’.

42. Corsi, *Poesie musicali* cit., p. 213.

43. Vd. a tal proposito le occorrenze raccolte in *GDLI*, VI, p. 227.

Per verità portare al mondo naque
 Giesù potente, po' tal morte cruda
 sostenne in croce, e al suo Padre piaque
 che ssua persona fosse tutta ignuda
 et fragellata, ed a su' ochi il vello 5
 portò pel^a tradimento che fe' Giuda,
 per darci parte de rregno del cielo
 bebù à la fine amar aceto e fielo^b.⁴⁴

a. pel] per el *ms.* b. fielo] fiele *ms.*

Si tratta di un *cantasi come* fortemente imitativo, in cui la ripresa della fonte è palese nella riproposizione, spesso chiastica, della struttura originaria delle rime. Il prestigio del testo di Petrarca, del resto, non poteva che motivare un'accurata ripresa del modello, benché tramite la melodia dell'altrettanto noto musicista bolognese.⁴⁵

5

[c. 59v] «'Vita non è più misera né più ria'»

Vita, chi t'ama in croce morto stia
 ché cotal morte in vita vita fia.⁴⁶

Dè, sia di stare in croce al mondo^a vaga⁴⁷
 per que· che diede sé per darci vita,
 [c. 60r] e tte spechia<n>do 'n quella dolce piaga⁴⁸ 5

44. *Bebù à la fine*, probabilmente da *bebùo à a la fine* ('bevuto ha a la fine'). *Fiele*, benché la -e sia chiaramente leggibile, può correggersi in *fielo*, per evitare rima imperfetta.

45. Sulla forma ritmica e musicale del madrigale 52 dei *Rerum vulgarium fragmenta* vd. M. Gozzi, *Sul rapporto testo-musica nel Trecento italiano: il caso del madrigale petrarchesco "Non al so amante" intonato da Jacopo da Bologna*, in «Polifonie», IV (2004), 3, pp. 165-196.

46. 'Chi ti ama, vita, stia appeso alla croce, perché in vita questa morte [per crocifissione, facendo riferimento alla Passione] è vita', cioè "chi segue la croce anche in vita trova la vita eterna".

47. *Vaga*, 'amante di qualcosa', 'alla ricerca di un obiettivo' (vd. *GDLI*, XXI, p. 625), quindi 'sia desiderosa di vivere [stare al mondo] nella croce'.

48. *Piaga* ha valore metaforico e indica la Passione: 'e tu [o vita], seguendo l'esempio della Passione, non allontanarti mai dalla Croce'. Il singolare è *pars pro toto*; una sola vale per tutte la Sante Piaghe.

non fia la croce mai da tte partita:
 contenta sie di star sempre rappita
 in sulla croce, ché croc'è sua via.⁴⁹

a. in croce al mondo] al mondo *bis et corr.* in croce *ms.*

La lauda ripropone la struttura strofica della fonte, nella forma di ballata minore con schema ZZ ABABBZ, con *concatenatio* tra secondo piede e volta. Il soggetto è la vita, già introdotta nel vocativo d'apertura – e più volte ribadita nel secondo verso –, e alla sua personificazione è rivolto l'invito di vivere seguendo la croce di Cristo (mutazioni e volta sono infatti declinate al femminile). La fonte, *Vita non è più misera né più ria*, intonata da Francesco Landini, è citata integralmente da Giovanni Sercambi nell'introduzione alla novella XCVIII:⁵⁰ «Udita la novella e giunti dove aparecchiato era per lo desnare, il preposto comandò che li stormati sonassero et i cantatori cantassero. Li quali cantaron in questo modo»:

Vita non è più misera e più ria
 che troppo amar altrui con gelosia.

Giovane bella, virtuosa e vaga,
 cagion a me di quest'amara vita,
 po' che il principio fosti de la piaga,
 si' a sanarla, com'a farla, ardita.

5

Virtù, che regna in te, non sie smarrita,
 sì che in due corpi un sol animo sia».

«Cantori» e «sonatori» eseguono la melodia polifonica di Landini prima di cena: «Ditta [*scil.* 'eseguita'] e desnato, comandò a l'altore che una novella dica fine alla cena».

Anche in questo caso è evidente l'applicazione di un meccanismo di riuso che contempla, anzitutto, la ripresa del dato strofi-

49. Il distico finale suggella la ballata ribadendo il concetto esposto nel ripreso, anche qui con poliptoto (*sulla croce, ché croc'è sua via*): '[tu, vita,] sia contenta di essere sottratta sulla croce, perché la croce è sua [della vita] vita'.

50. Per il testo vd. Giovanni Sercambi, *Novelle*, a cura di G. Sinicropi, Firenze, Le Lettere, 1995. La ballata è invece trascritta secondo il testo stabilito da Corsi, *Poesie musicali cit.*, p. 225.

co-versificatorio e del sistema rimico; le prime tre rime della strofe sono infatti le medesime: *vaga* : *piaga*, *vita* : *ardita/partita*, come identico è l'avvio del ritornello con *vita*.

6

[c. 60r] «'Po' che partir convienmi donna cara'»

Po' che da morte nesun si ripara,
lasciamo star^a ciascun mondan diletto
e seguiam^b Geso Cristo benedetto
non ci parendo nostra croce amara:

ché chi non è dalla croce diviso 5
nel cor à Cristo e sempre seco 'l vede
e, trasformato,⁵¹ sta nel paradiso,
morte non cura ma llei brama e chiede.

In sulla croce, dè!, fermiamo il piede 10
in questa vita,⁵² hor^c vita di tempo,⁵³
sì che possiam po'^d nel durabil tempo
istar co santi in quella vita cara.

a. star] -e *del. ms.* b. seguiam] -o *del. ms.* c. hor] hr *corr.* hor *ms.* d. possiam po'] possiamo *corr.* -m po' *ms.*

La lauda è costruita per essere intonata sulla melodia composta da Francesco Landini per la ballata *Po' che partir convienmi donna cara*, entrambe con struttura a *refrain* grande e con rima chiave tra seconda mutazione e volta, secondo lo schema ZYZY ABABBCCZ.

Il tema della morte come irrimediabile momento di passaggio è declinato come invito a non seguire i dilette terreni, al fine di giungere, trasformati in pura sostanza spirituale, in paradiso. Ancora la Croce cristiana è l'unica via di salvezza, a garanzia del raggiungimento della vita immateriale «nel durabil tempo» dell'eternità. La fonte si presenta invece come un pianto per la partenza dall'amata, chiuso

51. *Trasformato*, 'in altra forma' eterna, spirituale.

52. 'Fermiamo il nostro passo sulla Croce', per seguire Cristo.

53. Anche in questa lauda il sostantivo *vita* (qui però con la medesima funzione sintattica) è ribadito più volte nello stesso verso: questa vita è 'ora vita fatta di tempo', cioè 'mondana'.

dalla richiesta di perdono, nell'attesa di un ritorno che l'amante si aspetta «dolze», non deprivato, cioè, della presenza dell'amata:⁵⁴

Po' che partir convienmi, donna cara,
del tuo leggiadr'e bell'e dolce aspetto,
veggio che, abandonat'ogni diletto,
corro con pena verso morte amara.

Amor tanto piacer nel vago viso 5
di questa donna ha posto, che m'uccide
solo il pensier ch'i' sie da lei diviso,
benché l'occhio del cor sempre la vede:
ond'io ti chero, alta donna, merzede
che quando tornerà quel dolze tempo 10
nel qual sol per vederti ispendo il tempo,
tu non mi sia del tuo aspetto avara.

La lauda presenta molte delle parole in rima del modello: il *refrain* è costruito a partire dall'identica rima *cara* : *amara* arricchita dalla riproposizione di *diletto*, parola chiave fondamentale per il lessico amoroso (profano o sacro che sia). La strofe riassume il materiale della fonte, ma mantiene inalterata e nella stessa posizione la rima *tempo* : *tempo* (vv. 10-11): la riflessione sulla doppia temporalità presente – nel pianto – e futura – nella gioia – pertiene, sebbene da prospettive differenti, a entrambi i testi. Il tema topico della lontananza, che si lega alla dolce speranza di ritorno, è quindi contestualmente e formalmente riproposto nella lauda, secondo una prassi imitativa che raggiunge livelli certamente rilevanti.

7

[c. 60r] «'Benché partir da te molto mi doglia'»

Benedett' è colui il qual si spoglia
di te, o mondo rio
e segue coll'effetto il vero Idio.⁵⁵

54. Corsi, *Poesie musicali* cit., p. 212.

55. 'Benedetto è colui che si spoglia di te, mondo reo, e con affetto segue il vero Dio'.

Il qual Padre eterno 'nipotente,
 dator di gloria a chi suo servo fia, 5
 disian⁵⁶ suoi servi, con amor fervente,⁵⁷
 |c. 6ov| lasciando 'l mondo pien d'ogni follia:
 sì che posiamo co' Santi in compagnia (5'+)
 istar dove ma' doglia
 nonn-è, ma in pace con sommo disio.⁵⁸ 10

Si tratta di una lauda nella forma di ballata mezzana costituita da endecasillabi e settenari disposti secondo lo schema ZyY ABAB-BzY. La forma strofica e versificatoria è perfettamente compatibile con quella della fonte, *Benché partir* di Nicolò del Preposto (inizialmente attribuito a Landini).⁵⁹ Disponiamo dei versi e della musica grazie alla recente edizione di Antonio Calvia:⁶⁰

Benché partir da tte molto mi doglia,
 o luce del cor mio,
 senpre con meco porto il tuo disio.

Et non sperar però che la mie mente 5
 si parta mai da tte, bench'io non sia
 alla tuo gram biltà ognor presente.
 Ma pur vo' pregar te, per cortesia,
 com'io con teco son, tu meco sia,

56. *Disian*, 'desiderano': 'i suoi servi, con amor servente, desiderano quel Padre eterno onnipotente, datore di gloria ai suoi servi'.

57. *Servi-servente*, poliptoto con valore intensivo: 'i servi suoi sono mossi da un amore di servizio'.

58. La sintassi degli ultimi tre versi è particolarmente intricata anche per la presenza di inarcatura e di doppia negazione: 'così che possiamo stare in compagnia con i Santi dove non c'è mai dolore, ma [dove si sta] in pace e con grande desiderio'.

59. F. Trucchi, *Poesie Italiane inedite di dugento autori: dall'origine della lingua infino al secolo decimosettimo*, 4 voll., Prato, per Ranieri Guasti, 1846-1847, II, p. 154, e poi G. Carducci, *Cantilene e ballate, strambotti e madrigali nei secoli XIII e XIV*, Pisa, Nistri, 1871 (rist. anastatica Bologna, Forni, 1970), p. 320. L'incipit ricorda vari altri testi dell'Ars nova, tra cui *Benché partito da te 'l corpo sia* musicata da Paolo da Firenze, *Benché lontan me trovi in altra parte* intonata da Zacara da Teramo (vd. Nicolò del Preposto, *Opera completa* cit., p. 83).

60. *Ibid.*, pp. 81-82.

però che lla mia voglia
 altro non brama che 'l tuo viso pio. 10

Non credere, o amante, ch'io mi parta
 dal tuo amar, per alcun om del mondo.
 E bench'i' sia d'altru' legata a carta,
 i'ttal maniera infin ch'io andrò in fondo,
 seguir vo' sempre il tuo amor giocondo. 15
 Nel cor mi saria doglia,
 se tu pensassi d'altro amante ch'i'ò.

Il componimento potrebbe richiamare la ballata *Come partir da ti me deb'io mai*, menzionata da Simone Prodenzani nel *Saporetto* (XXXV 5) e tematicamente legata al *Filostrato* boccacciano.⁶¹ Anche questo testo, come segnala Calvia, è da mettere in relazione a entrambi gli antecedenti: la divisione dialogica della materia potrebbe infatti rispecchiare il dialogo tra Troilo e Criseida, nelle ottave 44-50 della terza parte.⁶²

Come spesso accade, l'autore del *cantasi come* trae ispirazione dalla struttura rimica della fonte e riprende le terminazioni *disio* e *doglia*, parole chiave sia per il tema della partenza dall'amata, a cui è dedicata la lirica *Benché partir*, sia per l'argomento dell'*amor devoto* a Dio trattato nella lauda. La struttura dialogica è, in quest'ultimo caso, costruita per accogliere le parole dei fedeli che, lasciate le follie e la materialità del mondo, si rallegrano predisponendosi alla felicità eternità.

61. Vd. a tal proposito S. Debenedetti, *Il «Sollazzo» e il «Saporetto» con altre rime di Simone Prudenzi d'Orvieto*, suppl. n. XV a «Giornale Storico della Letteratura Italiana», Torino, Loescher, 1913, p. 110, ma cfr. Id. *Simone Prudenzi, Il «Sollazzo»: contributi alla storia della novella, della poesia musicale e del costume nel Trecento*, Torino, Bocca, 1922, appendice B, e J. Nádas, *A cautious reading of Simone Prodenzani's 'Il Saporetto'*, in «Recercare», X (1998), pp. 23-38. Per l'edizione del *Saporetto* vd. Simone de' Prodenzani, *Sollazzo e Saporetto*, a cura di L. M. Reale, Perugia, Fabrizio Fabbri, 1998, p. 147.

62. Nicolò del Preposto, *Opera completa* cit., p. 83, e cfr. A. Antonelli, *Tracce di ballate e madrigali a Bologna tra XIV e XV secolo (con una nota sul meccanismo di copia delle ballate estemporanee)*, in *L'Ars Nova italiana del Trecento*, VII, *Dolci e nuove note*, Atti del V Convegno internazionale in ricordo di Federico Ghisi (Certaldo, 17-18 dicembre 2005), a c. di F. Zimei, Lucca, LIM, 2009, pp. 19-44, alle pp. 30-32.

8

[c. 60v] «‘Ama, donna, chi t’ama’»

Ami ciascun cristian con pura fede
la Vergine Maria
ch’ell’è colei per cui troviam merzede.

Mercè no’ si troviam, non cel dà poi,⁶³
ché Cristo fece i llei avvenimento 5
e lliberati ci à pe’ prieghi suoi;
ben può di lei ciascun esser contento:
chi del peccato^a al mondo à pentimento
in ciel portato fia
là dove Cristo eternalmente vede. 10

a. peccato] suo *ante* al mondo *del. ms.*

La lauda condivide con la ballata mezzana intonata da Francesco Landini la forma strofica, secondo lo schema ZyZ ABABByZ, con *concatenatio* tra secondo piede e volta. La versificazione, che presenta endecasillabi e settenari, è regolare. Come segnala Giuseppe Corsi, altre sono le liriche chi ricordano l’incipit del testo lirico, tra cui *Ama chi t’ama e chi non t’ama lassa* e *Ama chi t’ama e sempre a buona fé*, musicata da Bartolino da Padova.⁶⁴

Il tema devozionale riconduce la lauda nell’alveo dei testi mariani in cui si chiede l’intercessione della Vergine per ottenere il perdono dei peccati commessi e l’ammissione alla *visio Dei* eterna. Come si può osservare dalla fonte, la struttura ballatistica è rigorosamente rispettata:⁶⁵

Ama, donna, chi t’ama a pura fede.
O cara luce mia,
i’ son che solo ’n te spero merzede.

63. La sintassi non rende chiara la comprensione del verso, che dovrebbe essere intero: ‘Noi così [tramite Lei] troviamo la grazia [riferita al verso immediatamente precedente: ‘Maria è colei per la quale troviamo la grazia’], non dobbiamo attendere che ci venga conferita più tardi’.

64. Corsi, *Madrigali e ballate inedite* cit., p. 332.

65. Corsi, *Poesie musicali* cit., pp. 137-138.

Non mi far caro de' begli ochi tuoi
 ch'altro piacer non fa mie cor contento, 5
 perché tu sola la mie vita, puoi
 tanto disio di tuo bellezza sento.
 L'alma mia serve a te di buon talento:
 tanto spera e disia
 quanto ne la tua cara luce vede. 10

Oltre all'incipit, che in entrambi i testi presenta il verbo amare coniugato al presente (imperativo nel testo seriore e congiuntivo esortativo nella lauda), sono riproposte le medesime rime, con la ripresa identica delle parole in *-ede* (Z): *pura fede : merzede : vede*. La reinterpretazione della *fides*, virtù indispensabile al *servitium amoris* (dichiarato a v. 8) sia profano sia sacro, permette al laudese di trasporre in ambito devoto alcuni significati chiave della ballata: grazie alla fedeltà l'amante/fedele viene ricompensato con la vista dell'amata/di Cristo.

9

[c. 60v] «Nel mezzo già^a del mar la navicella»

Lauda costruita per riprendere la melodia, composta da Nicolò da Perugia, con cui si rivestiva il madrigale sacchettiano *Nel mezzo già del mar* (*LdR LXII*). Il tema è nuovamente focalizzato sulla passione, con un'esortazione al fedele a seguire Cristo nella croce:⁶⁶

Nel mezzo a duo ladron post'una stella
 fu en sulla croce, e da morte punta,
 qual à la vita ognor con noi congiunta.
 In croce^b stie confitto a sseguir quella
 chi vuol confonder la eternal morte 5
 e vita aver nella durabil corte:
 la croc'è quella che vita vi^c dà,
 né più sicura via che croce ci à.

a. già] ia *corr.* già *ms.* b. croce] croe *ms.* c. vi] di *ms.*

66. Per il commento vd. Persico, *Forme di "imitazione" sacchettiana* cit., pp. 145-146.

Anche in questo caso la struttura versificatoria e strofica, soprattutto nella ripresa delle parole in rima, è abbastanza accurata: l'autore del testo devozionale sviluppa la lauda a partire da nuclei tematici, parole chiave e rime che rimandino in qualche modo alla fonte, fin dall'incipit.

10

«Non creder donna che nesuna sia»

Vd. n. 2: *Ciascun che rregno di Gesù disia.*

11

[c. 61v] «In su 'Amor se tti diletta'»

Questa sposa diletta
dallo Spirito Santo
con dolcissimo canto
venite a ringraziare la Benedetta. (7'+)

Venite, dolci amanti, 5
a ringraziar Costei
cantando dolci canti
sempre dinanzi a llei,
però ch'ell'è colei
ch'à di virtù corona 10
e mai non abandona
ciascun amante che sse ne diletta.

Chi diletta il core
con questa diletta
sempre langue d'amore 15
nell'anima gioiosa^a
ell'è tant'amorosa
che chi va innamorato
sempre vive infiammato
di quella vita dove andare aspetta. 20

Chi aspetta la grazia
che da coste' discende

- d'amar ma' non si sazia
chi llo suo amor comprende.
Dè, quanto ben s'intende 25
per questa luce nova
non sa se non chi prova
quant'è l'amore di questa Benedetta. (5'+)
- Benedetta e laudata
sie tu con grande effetto, 30
dolce Sposa beata,
sull'amor benedetto
è ccon tanto diletto
per te sento gli amanti,
per te^b con dolce canti, 35
per te cantiamo, Donna sì perfetta.
- [c. 62r] Perfetta sì d'amore,
d'ogni virtù fiorita,
chi carità †ore,^c
di clemenza chiarita, 40
o speranza di vita
eterna gloriosa,
o candissima sposa,
che per amor d'Amore⁶⁷ fosti concetta. (7'+)
- Concepisti Colui 45
lo qual t'avia plasmata
perché piacesti a llui
sopr'ogni altra sua criata
sempre sie tu laudata,
vergine Madre santa,
la quale con grazie tanta
fosti nel cielo per madre di Dio eletta. (5'+)

a. nell'anima gioiosa] con questa diletta *bis del. ante* nell'anima gioiosa *ms.* b.
per te] per *ms.* c. †ore] luserore *ms.*

Non è purtroppo nota la fonte, *Amor se tti diletta*, con buona probabilità di tradizione arsnovista, visto il pregio, in tal senso,

67. *Amor d'Amore*: 'fosti concetta per amore dall'Amore'.

La lauda si presenta nella forma di madrigale composto da settenari ed endecasillabi secondo lo schema aBB cDD EE, ricalcato su *Appress'un fiume chiaro*, musicato da Giovanni da Firenze.⁷⁰

Appress'un fiume chiaro
 donne e donzelle ballavan d'intorno
 ad un perlato di bei fiori adorno.
 Tra queste una ne vidi
 bella, legiadra e amorosa tanto, 5
 che 'l cor mi tolse con soave canto.
 Annamorar mi fé 'l suo viso umano
 e 'l dolce guardo e la pulita mano.

Il livello di imitazione raggiunge, in questo caso, esiti particolarmente rilevanti.⁷¹ Anzitutto il laudese riprende quasi tutte le parole in rima della fonte, solo con una inversione (vv. 2-3) e con un paio di deviazioni (*canto-amanto*, *cristiano mano*). Grande attenzione è prestata allo statuto letterario e allegorico del testo, di cui il verseggiatore devoto si appropria *litteraliter*: presso un fiume limpido, in un perfetto *locus amoenus*, fanciulle ballano in carola e fra queste il poeta s'innamora di una donzella dal viso umano, sguardo dolce e mano dalla pelle bianca («pulita mano», simbolo di virtù, v. 8).⁷² Allo stesso modo, nella lauda, il poeta descrive una visione: presso il volto chiaro della Maestà, sempre adornato di bellezza, si trovavano varie vergini sante e, tra queste, più bella, gentile e amorosa risplendeva Maria, che copri il verseggiatore con il suo sacro manto, facendolo innamorare.

L'immagine delle anime intorno a Cristo, quasi in danza in tondo, ha come illustre antecedente il *Paradiso* dantesco, almeno a partire dal canto XIV (v. 20: «quei che vanno a rota») a indicare lo splendore e il moto danzante dei beati, ripresa poi in vari *loci*, compresa la «circolata melodia» di *Par.*, XXIII 109).⁷³

70. Corsi, *Poesie musicali* cit., pp. 11-12. Il testo della lauda, con qualche guasto, è trascritto in Corsi, *Madrigali e ballate* cit., p. 329.

71. Cfr. *ibid.*, pp. 329-330: «Il modesto verseggiatore rappresenta la Madonna nel suo aspetto di Maestà, circondata da vergini belle (...) così la vedeva dipinta nelle tavole delle Chiese, innanzi a cui si prostrava».

72. Sul significato cavalleresco di *pulito* vd. *GDLI*, XIV, p. 926.

73. Sulla presenza e sulle funzioni della danza nel *Paradiso* – argomento molto studiato – vd. sinteticamente K. Meyer-Baer, *Music of the Spheres and the Dance of*

13

[c. 62v] Della Vergine pura benedetta
 martire santa Agnesa
 facciam con santa Chiesa
 festa graziosissima e perfetta.

Facciamo [con] gran festa e canti e allegrezza 5
 pien d'umiltà e con virtù divina
 di sant'Agnesa, piena di dolcezza^a,
 e tutti seguitiam^b la sua dottrina
 com'ella seguì l'alta reina,
 Madre di caritate, 10
 con tanta puritate
 ched ella fu nel cielo vergine eletta. (7'+)

Ricchissima e gentile, picciola figlia⁷⁴ (7'+)
 abandonò del mondo ogni diletto
 e Cristo vertudiosamente piglia 15
 a sseguitar con tutto il suo intelletto.

E un grudel, malvagio, maladetto,
 vogliendola sposare,
 ella prese a parlare:
 «di Cristo isposa son sempre suggestta». 20

Death, Princeton, Princeton University Press, 1970, pp. 123-129, 352-356; N. Catelli, *Coreografie paradisiache. Le danze dei Sapienti (Par. X-XIV)*, in «L'Alighieri», XX-XII (2008), pp. 119-138; E. Ardissino, *Liturgia della gloria. La danza dei sapienti*, in Ead., *Tempo liturgico e tempo storico nella 'Commedia' di Dante*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2009, pp. 109-128; L. Acone, *Les âmes dansantes dans la 'Divine Comédie' de Dante, in Texte et contexte. Littérature et histoire de l'Europe médiévale*, éd. par M.-F. Alamichel et R. Braid, Paris, Michel Houdiard, 2011, pp. 226-251; P. Knäble, *L'armonie des sphères et la danse dans le contexte clérical au Moyen Âge*, in «Médiévales. Langue, Textes, Histoire», LXVI (2014), pp. 65-80; C. Santarelli, «*La rota che tu sempiterni*». *Musica e danza delle sfere nella cultura visiva fiorentina del Quattrocento*, in «Gli spazi della musica», IV/1 (2015), pp. 39-65.

74. A tredici anni d'età, per cui vd. ad esempio il testo della *Legenda aurea*: «tertio decimo anno etatis sue mortem perdidit et vitam invenit. (...) Que dum a scholis revertitur a prefecti filio adamatur» etc. (*Legenda aurea con le miniature del codice Ambrosiano C 240 inf.*, a c. di G. P. Maggioni, tr. it. di G. Agosti *et alii*, coordinati da F. Stella, Firenze-Milano, SISMEL – Edizioni del Galluzzo-Biblioteca Ambrosiana, 2007, p. 202).

Ed e' le disse allora gridando forte: (7'+)
 «Aghesa, s'tu non farai il mio volere
 i' ti farò morir di mala morte,
 e se 'l fai, sempre i' ti farò godere».

Ella rispose: «Più mi fia in piacere 25
 |c. 63r| che mi doni il martire,
 sì ch'io possa salire
 a quel ben che tuttor per me s'aspetta».

Allora, iniquitito,⁷⁵ quel fellone
 sì lle diè morte, e Cristo giusto e degno 30
 la 'ncoronò di tre sante corone
 di vergine e di martire e de-rregno.

Da po' che ll'è di tanto onor sostegno,
 preghia-lla⁷⁶ in cortesia,
 ché questa compagnia 35
 acresca in bene e seco in cie- la metta.⁷⁷

a. di dolcezza] di martiri martiri e *del. ante* di dolcezza *ms.* b. seguitiam] seguitiam *ms.*

La lauda è priva di rubrica, ma non si esclude che possa trattarsi di una svista del copista di R2871, considerata l'aggiunta successiva di alcuni paratesti (non ho però avuto modo, all'attuale stato delle ricerche, di incontrare composizioni musicate compatibili con forma strofica e prima rima). La forma è quella di una ballata grande con ripresa di due settenari incastonati fra due endecasillabi, seguita da quattro strofe con piedi distici secondo lo schema ZyyZ ABABByyZ.

La dedica a sant'Agnese, la cui festa è celebrata il 21 gennaio, fa sì che questa composizione sia percepita a sé stante rispetto al resto, sostanzialmente a tema mariano. Il contenuto è leggendario e riassume le vicende variamente attestate da agiografie latine e volgari, compresa la *Legenda aurea* di Iacopo da Varazze.⁷⁸

75. *Iniquitito*, cioè 'iniquitato', 'infuriato'.

76. *Preghia-lla*, 'preghiamola'.

77. 'E con sé la porti in cielo'.

78. *Legenda aurea* cit., pp. 202-207.

14

[c. 63r] «Vid'una foresetta»

Da cciel mandato a ssalutar Maria
fu l'angel Gabriel ch'a Dio servia.

La Vergine ripiena d'umiltade
e di virtù più ch'altra criatura,
a Dio servendo⁷⁹ sua verginitade 5
sì dimora onesta e casta e pura,
e discendesi^a l'ancelica figura
spesse volte a llei servir venia.

Quando fu tempo di redenzione
l'angel discese a llei in forma umana 10
e salutolla con divozione
d'una salute⁸⁰ sì dolce e sovrana;
[c. 63v] e ella,^b temendo come cosa strana,
tacita stando e quasi ne smarria.

Ma po' che ffu da l'angel salutata, 15
la Vergine donzella inmantenente
dallo Spirito Santo amaestrata
rispose, umile il viso e riverente:
«Eco ll'Ancella di Dio ubidente,⁸¹
come tu ài parlato, così sia!» 20

E po' ch'ell'âccettato la donzella,⁸²
ripiena fu dello Spirito Santo
e 'ngravidò rimanendo pulcella
del Figliuol di Dio vero, com'io canto,
e di Lei prese carne tutto quanto 25
com'altra creatura che ssi cria.

79. Probabilmente per il contesto potrebbe leggersi «a Dio servando sua verginitade».

80. *Salute*, 'il saluto' dell'angelo, come nel verso precedente.

81. *Ubidente*, 'ubbidiente', per cui vd. testi fiorentini e toscani del TLIO.

82. *E po' ch'ell'âccettato*, 'e poi ch'ell'à accettato', cioè 'e poi che la donzella ha accettato'.

Rimase *plena*,⁸³ la Vergine santa:
 la sua cognata volle vicitare
 sì come la Scrittura di ciò canta:
 Elisabetta nel suo salutare 30
 nel ventre si senti inginocchiare
 lo suo figliuolo e adorar Maria.

a. discendesi] discandesi *ms.* b. e ella] e della *ms.*

Anche in questo caso, si tratta di una lauda *cantasi come* di cui non giunge la melodia della fonte. La forma è quella di una ballata interamente di endecasillabi con *refrain* distico seguito da cinque strofe, secondo lo schema ZZ ABABBZ.

Il tema è anche in questo caso di carattere agiografico. Anche in questo caso si registra, a v. 24, un riferimento alla pratica esecutiva: «com'io canto», in un'apostrofe al pubblico in cui il poeta si esprime in prima persona.

15

[c. 63v] «I' mi son pargoletta bella e nova»

La lauda è costruita per adottare la melodia della ballata dantesca *I' mi son pargoletta* (*Rime*, LXXXVII [22]) e sviluppa il tema dell'Annunciazione angelica, già in qualche modo introdotta, come segnala Marco Grimaldi, nel sistema figurativo della fonte.⁸⁴

Ancella preziosa di Dio Padre,
 che del suo degno frutto benedetto
 salute ricevesti con effetto.

[c. 64r] Quella salutazion fu ch'un amore 5
 pel Gabriello^a che da ciel venia,
 sol per l'umilità ch'avía nel core:
 «Fontana viva d'ogne cortesia,
 o purissima Vergine Maria,
 ch'a Dio fosti per sempre nel cospetto,
 però vuole di te sommo diletto» 10

83. *Plena*, 'pregna'.

84. *Rime*, p. 969. Per testo e commento della lauda vd. Persico, *Appunti sulla fortuna* cit., pp. 46-55.

Ed ella, quasi tutta vergognosa,
 però che con purizia lo 'ntendea,
 col viso basso stava temorosa;
 così, fra l'altre cose rispondea:
 «Eco l'Ancella, Domine, – dicea –
 secondo che ttu di', con vero efetto
 sia fatto a mme, ché ài il mio eletto». 15

Detta quella parola, fu compresa
 dallo Spirito Santo grazioso,
 e dal foco la sua mente è acesa, 20
 con carità le venne quel riposo
 sentendo Ihesu, frutto diletto,
 incarnato di ssé, com'avea^b detto
 l'angelo Gabriello benedetto.

O Regina degnissima sagrata, 25
 glorificato don ti fece Dio:
 lo suo figliuolo in tte, Madre beata,
 mandò con perfettissimo disio;
 per te da noi levò 'l peccato rio,
 tu ssè cacion del nostro vago aspetto 30
 d'avere lo paradiso con diletto.

a. pel Gabriello] che del suo de *del. ante* pre el Gabriello *ms.* b. avea] aveva *ms.*

Benché non sia purtroppo pervenuta la rispettiva melodia, è possibile verificare la sovrapposibilità della lauda con la ballata dantesca: è mantenuta, come anche nei casi precedenti, la struttura strofica di ballata mezzana con schema ZYY ABABBY, anche con la riproposizione del legame tra ritornello e prima strofe per *colbas capfinidas* su *salute-salutazion*. L'autore del testo devozionale semplifica, come già segnalato altrove, la struttura eufonica-rimica del modello, pur raggiungendo livelli rilevanti di imitazione metrica nell'unico caso noto di testo *cantasi come* su una lirica dantesca.⁸⁵

85. Per i dettagli vd. *ibid.*, pp. 51-54.